

В.Я. ГЕЛЬМАН,

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
(Санкт-Петербург, Россия; Viktor.Gelman@szgmu.ru)

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

УДК: 001

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-2-118-124>

Аннотация: Подготовка научных публикаций составной частью включает в себя транзакционные издержки. Целью работы являлся анализ изменений за последние 50 лет транзакционных издержек в процессе публикации и влияния этих издержек на результаты публикационной деятельности. В статье рассмотрены изменения, произошедшие в процедуре выбора издательства, методах графического оформления рукописи, перевода текста, составления списка литературы, взаимодействия с издательствами и другие вопросы подготовки научных публикаций. Показано, что сокращение транзакционных издержек является одним из важнейших путей повышения научно-публикационной активности преподавателей и научных работников.

Ключевые слова: научные публикации, транзакционные издержки, требования издательств, подготовка рукописи, развитие технологий

Для цитирования: Гельман В.Я. Транзакционные издержки при подготовке научных публикаций. *Экономика науки*. 2022; 8(2):118–124. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-2-118-124>

ВВЕДЕНИЕ

Транзакционные издержки – это издержки, которые относятся не к производству продукции непосредственно, а являются сопутствующими этому производству косвенными затратами на сбор и поиск всей необходимой для деятельности информации, заключение различных сделок, контрактов, договоров и пр. [1]. То есть это вспомогательные расходы в широком смысле, сопровождающие любую деятельность. Применительно к научно-публикационной активности – это затраты усилий, времени, финансовых средств, не связанные с написанием собственно содержания публикуемой работы, а с взаимодействием с издательством, для выполнения требований издательства (журнала) к оформлению материала и сопроводительным документам [2, 3].

Обычно под научной публикацией понимают тезисы докладов, статьи в сборниках, статьи в журналах, монографии, патенты на изобретения и т.п. [4]. Если ограничиться тезисами докладов, статьями в сборниках и журналах и монографиями, то работу по подготовке к публикации для авторов можно условно разбить на усилия: а) по собственно написанию материала, б) по его оформлению в соответствии с требованиями издательства или журнала, а также получению необходимой сопроводительной документации и передаче всего этого в издательство. Вторая часть работы относится к транзакционным издержкам.

Публикация научной работы – достаточно трудоемкая задача. Основным критерием для успешного прохождения рецензирования рукописи в высокорейтинговых журналах и издательствах, естественно, является качество представляемого материала по результатам проведенного исследования. В то же время, в издательском процессе немалую роль играет формальная и техническая сторона дела, т.е. соответствие формальным требованиям издательства. При грамотном подходе к выбору

наиболее подходящего для публикации журнала, а также при соблюдении определённых, чётко сформулированных издательствами требований, можно значительно повысить как шансы на опубликование материала, так и скорость выхода публикации [5].

В общем случае, время от подачи рукописи в издательство (редакцию журнала) до ее окончательного опубликования может варьироваться от нескольких недель до нескольких лет, может проходить несколько раундов проверки на соответствие требованиям, пересмотров и повторного представления. Наиболее частый вариант – от момента отправки статьи в журнал до ее публикации может пройти год-полтора с учетом процесса рецензирования, доработки статьи и последующего издательского цикла. В ситуации отказа редакции от публикации рукописи, автору приходится переделывать статью под формат другого журнала и начинать процесс заново. Все это затрудняет и замедляет публикационную деятельность, что особенно обременительно при подготовке диссертаций [6].

В целом написание статьи в серьезный журнал или монографии представляет собой достаточно трудную и времязатратную задачу [7, 8], где транзакционные издержки представляют значительную часть. Снижение усилий по решению этой задачи существенно облегчит научно-публикационную деятельность.

Целью работы является анализ изменений транзакционных издержек в процессе публикации у научных работников и преподавателей и влияния этих издержек на результаты публикационной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предыстория транзакционных издержек при публикации. Развитие технологий существенно влияет на транзакционные издержки при создании научных публикаций. На памяти одного поколения транзакционные издержки существенно уменьшились от практически равных по трудозатратам собственно написанию работы, до составляющих от нее сравнительно малую часть.

Так, в 70–80-е гг. XX в. сначала нужно было найти в библиотеке журнал и правила

для оформления публикуемой работы в нем. Далее рукопись, написанная от руки, перепечатывалась в нескольких экземплярах под копировальную бумагу на пишущей машинке. Причем исправления проводились на каждом экземпляре с помощью ластика и, лишь много позже, с помощью канцелярского корректора (замазки). Подготовка иллюстраций, также представляла собой отдельную сложную задачу. Для поиска необходимой литературы снова требовалось идти в библиотеку. Перевод аннотации на английский язык нужно было делать самостоятельно. Затем следовало оформить сопроводительную документацию: акты экспертизы, выписку из заседания подразделения, направление организации. Причем, требовалось собрать значительное количество подписей различных руководителей, что само по себе было достаточно сложной задачей, и, зачастую, приводило к изменению названия работы и состава авторского коллектива. Многие журналы и издательства дополнительно требовали внешние рецензии на рукопись, которые также необходимо было получить и заверить. Далее все собранные документы вместе с требуемым количеством экземпляров рукописи обычной почтой отправлялись в издательство (редакцию журнала). При любых нестыковках, ответ также приходил по почте, что занимало значительное время.

Таким образом, в рассматриваемые годы транзакционные издержки носили для автора характер серьезных финансовых, трудо- и временных затрат, что, естественно, сказывалось на количестве подготовленных публикаций.

Современное состояние. С появлением персональных компьютеров и, в дальнейшем, интернета транзакционные издержки стали резко снижаться, хотя сам набор решаемых задач остался практически неизменным.

Выбор издательства. При написании статьи, с самого начала, желательно представлять журнал, в который предполагается ее направить, поскольку требования к статьям и их оформлению в различных журналах несколько отличаются. Поиск журнала (издательства) для публикации и правил оформления рукописи относится к транзакционным

издержкам поиска информации об альтернативах сделки. С появлением интернета он существенно упростился.

В настоящее время существует значительное количество журналов по любой научной тематике. Чем выше наукометрические показатели журнала, тем труднее опубликоваться в нем, сложнее подготовка и дальнейшие взаимодействия. Поэтому всегда есть некий оптимум, и выбор журнала не является тривиальной задачей. Здесь хорошим подспорьем является интернет и, в частности, портал e-library [9]. При этом при работе со списком журналов в e-library также могут возникнуть трудности с выбором.

По месту, занимаемому в процессе подготовки рукописи, подходы к выбору журнала могут несколько отличаться. В одном из них автор после проведения исследования вначале выбирает журнал, а затем пишет статью с учётом его требований. В другом, – автор выбирает наиболее подходящее издание, когда статья уже написана. В обоих случаях, стоит одна и та же проблема выбора журнала, которая в настоящее время становится всё более сложной из-за продолжающегося роста количества научной периодики. Это особенно важно, учитывая, что многие из появившихся электронных журналов публикуют текст статьи в авторской редакции.

При отсутствии каких-либо личных или профессиональных связей с редколлекцией, часто приходится руководствоваться формальными признаками [10]. Можно привести некоторые показатели, которые целесообразно принимать в расчёт при выборе журнала для опубликования результатов исследования. К ним относятся: тематическая область; тип принимаемых статей; периодичность выхода журнала; показатели влияния журнала, например, импакт-фактор; страна издания; тип доступа к журналу. Естественно, после предварительного выбора журнала, следует подробнее ознакомиться с ним на сайте журнала (издательства), где следует уточнить: требуемый объем рукописи; затраты на публикацию; необходимые сопроводительные материалы; время от подачи рукописи до публикации; долю принимаемых рукописей.

Графическое оформление рукописи.

Требования к графическому оформлению рукописи в международных журналах, как правило, не имеют столь принципиального значения, какое они приобрели в российских журналах [11, 12]. Тем не менее, появление высококачественных компьютерных текстовых редакторов, таких как MS Word, позволило существенно упростить их выполнение. Так, можно набирать рукопись сразу на компьютере, без предварительного написания текста ручкой на бумаге. Облегчилось исправление ошибок, более того, орфография и синтаксис проверяются редактором. Упростилась и подготовка иллюстраций: простые – могут быть выполнены непосредственно в текстовом редакторе, более сложные в соответствующих программных продуктах, например, в электронной таблице MS Excel. Облегчилась также работа со ссылками. Возникла возможность упростить создание оглавлений в научных работах за счет соответствующих средств автоматизации при формировании оглавлений в текстовых редакторах.

В целом тщательное выполнение требований по оформлению работы автором на момент подачи рукописи может способствовать более быстрому прохождению процессов рецензирования и опубликования. В противном случае возможно отклонение статьи или направление ее автору на исправление.

Перевод текста на иностранный язык.

Как правило, в требования издательства входит перевод на английский язык метаданных статьи: названия статьи, места работы, аннотации и списка литературы. В настоящее время это стало удобно делать с помощью различных программ-переводчиков, например, Google-переводчика [13]. Обычно перевод получается вполне удовлетворительным и после минимальной коррекции может быть использован в статье.

Составление и оформление списка литературы, как правило, занимает довольно значительное время. Список литературы по количеству источников, форме и содержанию должен соответствовать требованиям выбранного журнала. Многие журналы устанавливают либо верхнюю, либо нижнюю границу

количества цитируемых источников (обычно от 10-ти до 20-ти). Для поиска необходимых отечественных и зарубежных статей удобно воспользоваться поисковиком Scholar Google [14] или другими поисковыми библиографическими системами, что существенно сокращает время на подготовку списка. Кроме того, существуют технические аспекты оформления списка литературы и использования ссылок: различные журналы и издательства применяют различные стили цитирования. К ним относятся как местоположение ссылок: внутритекстовое, подстрочное или затекстовое, так и их формат: в алфавитном порядке, или в порядке цитирования. В результате могут возникнуть достаточно трудоёмкие задачи по адаптации ссылок статьи к требованиям журнала. Упрощению работы со ссылками служат современные программные средства управления ссылками.

Программы управления ссылками значительно облегчают цитирование литературы в тексте рукописи: позволяют взять уже готовое библиографическое описание нужной работы с сайта журнала или в библиографической базе данных; дают возможность изменить стиль цитирования, использованный в рукописи, использовать алфавитный или последовательный порядок; позволяют автоматически изменить нумерацию ссылок в тексте и нумерацию источников в списке литературы при добавлении или удалении ссылок, что избавляет автора от трудоёмкой работы ручных правок и перепроверки всего списка; предполагают возможность обращения к аннотации цитируемого источника. К настоящему моменту существует ряд программ для работы со ссылками. Например, такие, как система Mendeley, или программа EndNote [11].

Добавление или удаление ссылок предполагает автоматическое изменение нумерации ссылок в тексте и в списке пристатейной литературы. Изменение стиля цитирования, например, с нумерованного на стиль «автор – год» также происходит автоматически и соответственно изменяет порядок представления цитируемой литературы в пристатейном списке, завершающем публикацию. Однако при одновременном цитировании отечественной

и зарубежной литературы все же потребуется ручная финальная доработка списка литературы, что, тем не менее, значительно менее трудоёмко в сравнении с ручной расстановкой цитируемых источников в тексте и обработкой самого списка пристатейной литературы.

Появление дополнительных требований издательств. В настоящее время, появились дополнительные требования к издаваемым материалам [5]. В связи с борьбой ряда журналов за реферирование в престижных базах данных, таких как Scopus и Web of Science, повышаются требования к оформлению статей. Так, например, повышаются требования к аннотациям статей – их минимальный объем увеличивается до 200–250 слов.

Возрастают требования к доле заимствованного текста в статье. В высокорейтинговых журналах она уменьшена до 10–15%. Поэтому возникает необходимость в проверке текста на наличие плагиата. Даже если в черновиках использовались части чужих работ, в дальнейшем они должны быть преобразованы в соответствии с развитием собственной темы таким образом, чтобы это не было плагиатом [15], и чужой текст «растворился» в статье. Для окончательной проверки хорошим подспорьем являются программы по выявлению некорректных заимствований текста (например, российская система «Антиплагиат» [16]).

В ряде журналов появились также требования по возмещению расходов: организационных, издательских, на проведение рецензирования, полиграфических, что повышает транзакционные издержки.

Эти появившиеся дополнительные требования, хотя и несколько усложняют работу, но не приводят к существенному возрастанию затрат и суммарных транзакционных издержек.

Снижение требований издательств к сопроводительной документации. Большинство международных журналов, в отличие от многих российских, не требует паспортных данных автора, бумажной версии рукописи, заверенной печатью организации, и прочих сопроводительных документов. Поэтому важным моментом, облегчающим публикацию, представляется снижение требований в ряде

отечественных журналов к количеству необходимых для публикации сопроводительных материалов от организации работодателя авторов [5]. В некоторых организациях получение этих документов по трудозатратам соизмеримо с написанием самой статьи.

Взаимодействие с издательствами. Благодаря развитию компьютерных коммуникаций облегчилось и взаимодействие с издательствами (редакциями журналов): отправка материалов, переписка, получение рецензий и получение ответов на них, все это в настоящее время делается в электронной форме, что значительно сокращает затраты времени. Большинство издательств и журналов взаимодействует с авторами осуществляется в основном по электронной почте. Более того, рядом журналов внедряются системы ввода статей непосредственно на сайте журнала. Электронные онлайн-системы для подачи и рецензирования рукописей обеспечивают упрощение процедур подачи рукописи, ведут к более быстрому рецензированию и опубликованию работ. В настоящий момент наибольшее распространение получили две системы, которыми пользуется основная часть издателей – Editorial Manager и Manuscript Central [16, 17].

Работая в системе для онлайн-подачи и рецензирования рукописей, автор получает следующие возможности: загрузить файл с текстом рукописи; загрузить все сопровождающие рукопись файлы, которые будут автоматически проверены системой на соответствие формальным требованиям журнала; указать соавторов; задать тип рукописи; написать сопроводительное письмо редактору. Система автоматически проверяет корректность введённых данных – полноту поданных сведений, качество графических изображений, представленность необходимого числа файлов. Такие системы решают вопрос оповещения автора о том, что рукопись материала получена издательством (редакцией журнала), что не всегда случается при посылке электронной почтой. Более того, после подачи рукописи система будет отслеживать процесс рецензирования рукописи, этапы которого автор сможет просматривать на сайте издательства.

Услуги по подготовке рукописей. В связи с достаточно высокой сложностью подготовки рукописи к публикации, особенно для ее направления в международные журналы, стали появляться специализированные компании с предложением услуг по различным аспектам предварительной подготовки рукописей, например, компания Enago [18]. Использование услуг таких компаний существенно облегчает работу, и соответствующие затраты также относятся к транзакционным издержкам.

Основными сервисами в таких компаниях являются следующие: перевод рукописи; редактирование уже переведённой рукописи; подбор журнала, соответствующего тематике рукописи; приведение материала рукописи в соответствие с правилами журнала. Приведение в соответствие касается рубрицирования статьи, стилей цитирования, графических материалов; форматирования рукописи; корректуры текста; составления сопроводительного письма редактору; предварительной экспертной оценки.

Все эти новые возможности подготовки к публикации приводят к существенному облегчению оформления научных работ, сокращают время и усилия научных работников на их подготовку к опубликованию, и в целом, к сокращению транзакционных издержек. При этом уменьшение времени цикла подготовки позволяет за тот же период выпустить большее число работ, что и привело к значительному увеличению количества научных публикаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрены изменения транзакционных издержек в процессе публикации научных работ, произошедшие за последние 50 лет. Развитие компьютерных и коммуникационных технологий привело к резкому сокращению трудозатрат на подготовку публикаций. Рассмотрены современные подходы к процедуре выбора издательства, методам графического оформления рукописи, перевода текста, составления списка литературы, взаимодействия с издательствами и другие вопросы подготовки научных публикаций. Показано, что сокращение транзакционных издержек является одним из важнейших путей

повышения научно-публикационной активности преподавателей и научных работников.

Экстраполируя наблюдаемые тенденции, можно полагать, что в дальнейшем, по-видимому, будет происходить объединение программных средств для решения отдельных задач в единую систему подготовки рукописей. С развитием систем искусственного интеллекта все большую часть технической работы будет

брать на себя компьютер, и можно ожидать, что подготовка рукописей еще больше упростится. В перспективе, достаточно будет ввести в такую систему требования издательства, и рукопись будет преобразована к нужному виду. Это позволит научным работникам еще больше сократить нетворческую составляющую своей работы, облегчит работу издательствам и повысит качество научных публикаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Экономические понятия (2022) / Экономический портал. <https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/transakcionnye-izderzhki.html>.
2. Трубникова Е.И. (2014) Трансакционные издержки деятельности работника высшей школы // Экономика образования. 1:60–65.
3. Вольчик В.В., Савко П.О., Корытцев М.А., Оганесян А.А., Маскаев А.И. (2018) Трансакционные издержки в высшем образовании в контексте организационных и институциональных изменений // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 9(3):57–68.
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. (2010) Методология научного исследования. М.: Либроком, 280 с.
5. Гельман В.Я. (2021) Тенденции в развитии научно-публикационной активности // Экономика науки. 7(3):188–194. DOI: 10.22394/2410-132X-2021-7-3-188-194.
6. Гельман В.Я., Хмельницкая Н.М. (2017) О некоторых проблемах подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации // Наука. Инновации. Образование. 1(23):102–119.
7. Никитина Ю.А. (2014) Как попасть в рейтинговый научный журнал? // Аккредитация в образовании. № 70.
8. Алавердов А.Р. (2019) Публикационная активность преподавателей отечественной высшей школы и резервы её повышения // Высшее образование в России. 28(2):23–36. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-2-23-36.
9. Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU (2022) / Elibrary. <https://elibrary.ru/defaultx.asp>.
10. Теннант Т.П., Крейн Г., Крик Т. и др. (2019) Публикация научных работ: десять горячих тем // Библиосфера. 3:3–25. DOI: 10.20913/1815-3186-2019-3.
11. Olson L. (2014) Guide to academic and scientific publication: How to get your writing published in scholarly journals / eAcademia, 136 p.
12. Мазов Н.А., Гуреев В.Н. (2016) Подготовка публикации к изданию: информационно-библиографический минимум (по наукам о Земле) / Новосибирск: ИНГ СО РАН. 190 с.
13. Google Переводчик (2022) / Google. <https://translate.google.ru>.
14. Google Академия (2022) / Google. <http://scholar.google.com>.
15. Гельман В.Я. (2020) Проблемы формально-механистического подхода к выявлению плагиата в научных работах // Экономика науки. 6(3):180–185. DOI: 10.22394/2410-132X-2020-6-3-180-185.
16. Антиплагиат – первая и лучшая российская система обнаружения текстовых заимствований (2019) / Антиплагиат. <https://www.antiplagiat.ru>.
17. Understanding the publishing process: How to publish in scholarly journals (2015) / Elsevier. 24 p.
18. Услуги по научному редактированию и прюфридингу (2022) / Enago. <https://www.enago.ru>.

Информация об авторе

Гельман Виктор Яковлевич – доктор технических наук, профессор кафедры медицинской информатики и физики, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова; ORCID: 0000-0003-3546-3278 (Российская Федерация, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; e-mail: Viktor.Gelman@szgmu.ru).

V.YA. GELMAN

Medical Informatics and Physics North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov (St. Petersburg, Russian Federation; e-mail: Viktor.Gelman@szgmu.ru)

TRANSACTION COSTS IN THE PREPARATION OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS

UDC: 001

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-2-118-124>

Abstract: Preparation of scientific publications includes transaction costs as an integral part. The aim of the work was to analyze the changes over the past 50 years in transaction costs in the publication process and the impact of these costs on the results of publication activities. The article discusses the changes that have taken place in the procedure for choosing a publishing house, methods of the manuscript design, translation of the text, compiling a list of references, interaction with publishers and other issues of preparing scientific publications. It is shown that the reduction of transaction costs is one of the most important ways to increase the scientific and publication activity of teachers and researchers.

Keywords: *scientific publications, transaction costs, publisher requirements, manuscript preparation, technology development*

For citation: Gelman V.Ya. Transaction Costs in the Preparation of Scientific Publications. *The Economics of Science*. 2022; 8(2):118-124. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-2-118-124>

REFERENCES

1. Economic concepts (2022) / Economic portal. <https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/transakcionnye-izderzhki.html>. (In Russ.)
2. Trubnikova E.I. (2014) Transactional costs of activity of a worker of higher education // *Economics of education*. 1:60–65. (In Russ.)
3. Volchik V.V., Savko P.O., Koryttsev M.A., Oganesyan A.A., Maskaev A.I. (2018) Transaction costs in higher education in the context of organizational and institutional changes // *Journal of Economic Regulation (Issues of economic regulation)*. 9(3):57–68. (In Russ.)
4. Novikov A.M., Novikov D.A. (2010) *Methodology of scientific research*. M.: Librokom, 280 p. (In Russ.)
5. Gelman V. Ya. (2021) Trends in the development of scientific publication activity // *Economics of Science*. 7(3):188–194. DOI: 10.22394/2410-132X-2021-7-3-188-194. (In Russ.)
6. Gelman V.Ya., Khmelniiskaya N.M. (2017) On some problems of training highly qualified scientific and pedagogical personnel // *Nauka. Innovation. Education*. 1(23):102–119. (In Russ.)
7. Nikitina Yu.A. (2014) How to get into a top scientific journal? // *Accreditation in education*. № 70. (In Russ.)
8. Alavardov A.R. (2019) Publication activity of teachers of Russian higher education and reserves for its improvement // *Higher education in Russia*. 28(2):23–36. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-2-23-36. (In Russ.)
9. Scientific electronic library – eLIBRARY.RU (2022) / Elibrary. <https://elibrary.ru/defaultx.asp>. (In Russ.)
10. Tennant T.P., Crane G., Crick T. et al. (2019) Publication of scientific papers: ten hot topics // *Biosphere*. 3:3–25. DOI: 10.20913/1815-3186-2019-3. (In Russ.)
11. Olson L. (2014) *Guide to academic and scientific publication: How to get your writing published in scholarly journals*. / eAcademia, 136 p.
12. Mazov N.A., Gureev V.N. (2016) *Preparing a publication for publication: informational and bibliographical minimum (for geosciences)*. / Novosibirsk: INGG SO RAN. 190 p. (In Russ.)
13. Google Translate (2022) / Google. <https://translate.google.ru>. (In Russ.)
14. Google Scholar (2022) / Google. <http://scholar.google.com>. (In Russ.)
15. Gelman V.Ya. (2020) Problems of the formal-mechanistic approach to identifying plagiarism in scientific papers // *The Economics of Science*. 6(3):180–185. DOI: 10.22394/2410-132X-2020-6-3-180-185. (In Russ.)
16. Anti-plagiarism – the first and best Russian system for detecting text borrowings (2019) / *Antiplagiat*. <https://www.antiplagiat.ru>. (In Russ.)
17. *Understanding the publishing process: How to publish in scholarly journals* (2015) / Elsevier. 24 p.
18. *Scientific editing and proofreading services* (2022) / Enago. <https://www.enago.ru>. (In Russ.)

Author

Viktor Ya. Gelman – Professor of the Department of Medical Informatics and Physics, North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov; ORCID: 0000-0003-3546-3278 (Russian Federation, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya street, 41; e-mail: Viktor.Gelman@szgmu.ru).